

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18174420>
УДК 159.9.075

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 13-15 ЛЕТ

Н.И. Ильинская,
магистрант 2 курса, напр. «Психология»
С.А. Масленикова,
ст. преп.,
СПбГИПСР,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей проявления компьютерной зависимости у подростков 13–15 лет. Исследование проведено на базе общеобразовательной школы и включало 50 учащихся, разделённых на группы с риском и без риска зависимости по результатам анкеты Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот. Применён комплекс методик, направленных на изучение коммуникативных умений, особенностей темперамента, самооценки и детско-родительских отношений. Установлено, что подростки с риском компьютерной зависимости отличаются низким уровнем коммуникативных умений, выраженными акцентуациями темперамента и неблагоприятным восприятием семейных отношений. Полученные данные подтверждают многокомпонентный характер компьютерной зависимости и подчёркивают необходимость её психологической профилактики в подростковой среде.

Ключевые слова: компьютерная зависимость, подростки 13–15 лет, коммуникативные умения, самооценка, темперамент, детско-родительские отношения, профилактика

FEATURES OF COMPUTER ADDICTION IN 13-15-YEAR-OLD TEENAGERS

N.I. Ilyinskaya,

2d-year undergraduate, direction “Psychology major”

S.A. Maslenikova,

Senior Lecturer,

SPbGIPSR,

St. Petersburg

Annotation: The article presents the results of an empirical study of the features of computer addiction in adolescents aged 13–15. The study was conducted at a secondary school and included 50 pupils divided into groups with and without addiction risk based on the results of the questionnaire by L. N. Yurieva and T. Yu. Bolbot. A set of methods was used to study communication skills, temperament characteristics, self-esteem, and parent-child relationships. It has been established that teenagers with a risk of computer addiction have a low level of communication skills, pronounced temperament accentuations, and an unfavorable perception of family relationships. The obtained data confirm the multidimensional nature of computer addiction and emphasize the need for its psychological prevention in the teenagers’ environment.

Keywords: computer addiction, teenagers aged 13-15, communication skills, self-esteem, temperament, parent-child relationships, prevention

Проблема компьютерной зависимости у подростков в последние годы приобретает всё более выраженный междисциплинарный характер, охватывая психологические, педагогические и социальные аспекты. По мнению А.Г. Асмолова и Н.А. Цветковой [1], интернет- и компьютерная зависимость формируется как специфическая психологическая модель поведения, связанная с переносом личностной активности в виртуальное пространство. Л.С. Алексеева [2] подчёркивает, что чрезмерное увлечение компьютерными технологиями в подростковом возрасте сопровождается искажением социальных связей и нарушением эмоциональной регуляции, требующих специальной психокоррекционной работы. По данным Л.В. Артемовой [3], компьютерные игры становятся одним из наиболее значимых факторов формирования аддиктивного поведения у школьников,

выступая средством компенсации внутренней неуверенности и неудовлетворённости в общении. Ш.И. Булуева [4] акцентируют внимание на важной роли педагогов и родителей в профилактике компьютерной зависимости, отмечая, что несогласованность воспитательных стратегий усиливает риск её формирования. А.Е. Войскунский [5] рассматривает данный феномен как социально-психологическую проблему, отражающую изменение структуры личностных потребностей подростков в условиях цифровизации общества [7, 8].

Учитывая представленные в научной литературе подходы, исследование особенностей проявления компьютерной зависимости у подростков 13-15 лет представляется актуальным направлением, позволяющим выявить психологические предпосылки компьютерной зависимости у подростков для последующего поиска эффективных путей её профилактики [6].

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ № 17 Василеостровского района города Санкт-Петербурга и было направлено на выявление психологических особенностей проявления компьютерной зависимости у подростков. В исследовании приняли участие 50 обучающихся в возрасте 13-15 лет, отнесённых к двум выборкам: основной группе (подростки с выраженной склонностью к компьютерной зависимости) и контрольной группе (подростки без признаков зависимости), определённых на основании результатов скрининговой анкеты Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Ботьбот.

Методический инструментарий включал комплекс психодиагностических методик, направленных на изучение различных аспектов личностного и межличностного функционирования подростков. Для оценки уровня коммуникативной компетентности применялся тест коммуникативных умений Л. Михельсона, для исследования темпераментных особенностей – тест акцентуаций темперамента Д.В. Плотникова, для анализа структуры самооценки – методика Дембо – Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, а для изучения восприятия внутрисемейных отношений – опросник «Подростки о родителях» Л.И. Вассермана.

Обработка эмпирических данных осуществлялась с использованием методов математической статистики. Для выявления межгрупповых различий применялся U-критерий Манна – Уитни, а

для определения корреляционных связей между уровнем склонности к компьютерной зависимости и психологическими показателями – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Применённый методологический подход обеспечил комплексное и объективное изучение исследуемого феномена, позволив установить достоверные различия между группами и определить ключевые психологические факторы, сопряжённые с риском формирования компьютерной зависимости у подростков.

На основании результатов анкеты Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Больбот подростки были распределены на две группы: основную (25 человек) – с выраженной склонностью к компьютерной зависимости, и контрольную (25 человек) – без признаков зависимости (рис. 1).

Рисунок 1 – Уровневое распределение групп подростков 13-15 лет по показателю склонности к компьютерной зависимости, анкета, Л. Н. Юрьева, Т. Ю. Больбот, %

У участников основной группы наблюдались показатели, свидетельствующие о высокой частоте и продолжительности использования компьютера, преобладании игровых и коммуникативных мотивов деятельности в сети, а также снижении контроля над временем пребывания в виртуальной среде. У подростков контрольной группы подобные признаки проявлялись эпизодически и не оказывали значимого влияния на учебную или социальную активность.

Сравнение показателей коммуникативных умений по тесту Л. Михельсона выявило значимые различия между группами ($p < 0,01$). Подростки основной группы демонстрировали недостаточную развитость коммуникативной рефлексии, трудности в установлении и поддержании межличностных контактов, а также склонность к избеганию прямого общения. Для контрольной группы, напротив,

были характерны уверенность в коммуникации, гибкость и использование конструктивных форм взаимодействия.

По результатам теста акцентуаций темперамента Д. В. Плотникова выявлены выраженные различия в эмоционально-личностной сфере. У подростков основной группы преобладали сенситивные, тревожные и ригидные черты, а также высокий уровень нейротизма и эмоциональной лабильности, что свидетельствует о повышенной уязвимости к стрессу и склонности к уходу в виртуальную среду как компенсаторному механизму.

Результаты методики самооценки Дембо – Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан) показали, что подростки основной группы чаще демонстрируют дисгармоничную структуру самооценки: несоответствие между уровнем притязаний и реальной самооценкой, тенденцию к завышенным ожиданиям и неудовлетворённости собой. Контрольная группа характеризовалась сбалансированной самооценкой и адекватной корреляцией уровня притязаний с реальными достижениями. Таким образом, зависимое поведение можно рассматривать как способ компенсации внутренней неуверенности и неудовлетворённости собственной деятельностью.

По результатам опросника «Подростки о родителях» Л. И. Вассермана установлены значимые различия в восприятии детско-родительских отношений ($p < 0,001$). Подростки основной группы отмечали низкий уровень позитивного интереса родителей, высокий уровень директивности, враждебности и непоследовательности в воспитании. В то время как представители контрольной группы воспринимали отношения с родителями как эмоционально тёплые и поддерживающие, характеризующиеся доверием и сотрудничеством.

Интерпретация полученных результатов позволяет заключить, что подростки с риском компьютерной зависимости отличаются сочетанием личностных и социальных факторов, создающих предпосылки для формирования аддиктивного поведения. Для них характерны трудности в коммуникации, эмоциональная неустойчивость, низкий уровень самопринятия и дефицит позитивного взаимодействия в семье. Компьютерная среда при этом становится средством компенсации эмоционального дефицита, способом самоутверждения и удовлетворения потребности в признании. Подростки без риска зависимости демонстрируют более

гармоничный личностный профиль, высокую коммуникативную компетентность и эмоциональную устойчивость, что выступает факторами психологической защиты от формирования зависимости.

Изучалась взаимосвязь между уровнем склонности к компьютерной зависимости и самооценки (уровня притязаний) испытуемых (табл. 1).

Таблица 1 – Взаимосвязь между уровнем склонности к компьютерной зависимости и самооценки (уровня притязаний) испытуемых

Показатель	Коэффициент Спирмена	p-value	Интерпретация
Самооценка	+0,05	0,81	Связь отсутствует
Уровень притязаний	+0,48	0,015	Умеренная положительная, статистически значимая
Расхождение	+0,30	0,14	Слабая положительная, незначимая

Между уровнем притязаний и склонностью к компьютерной зависимости существует умеренная положительная и статистически значимая связь ($r_s = 0,48$, $p < 0,05$). Это означает, что с ростом склонности к компьютерной зависимости увеличивается и уровень притязаний. Самооценка и расхождение не демонстрируют значимых корреляций с уровнем компьютерной зависимости.

Также анализировалась взаимосвязь между уровнем склонности к компьютерной зависимости и отношениями с родителями испытуемых (табл. 2).

Таблица 2 – Взаимосвязь между уровнем склонности к компьютерной зависимости и отношениями с родителями испытуемых

Показатель по опроснику «Подростки о родителях» (Л.И. Вассерман и соавт.)	Коэффициент Спирмена	p-value	Интерпретация
Позитивный интерес	-0.26	0.22	Слабая отрицательная, незначимая
Директивность	+0.19	0.35	Слабая положительная, незначимая

Показатель по опроснику «Подростки о родителях» (Л.И. Вассерман и соавт.)	Коэффициент Спирмена	p-value	Интерпретация
Враждебность	+0.06	0.78	Связь отсутствует
Автономность	-0.50	0.011	Умеренная отрицательная, статистически значимая
Непоследовательность	+0.08	0.70	Связь отсутствует

По опроснику «Подростки о родителях» (Л.И. Вассерман и соавт.) и уровнем компьютерной зависимости значимая корреляция выявлена только между склонностью к компьютерной зависимости и автономностью ($r_s = -0,50$, $p < 0,05$). Это означает, что чем выше склонность к компьютерной зависимости, тем ниже уровень автономности – зависимые пользователи менее самостоятельны и склонны к подчинению внешним влияниям.

Остальные показатели не имеют статистически значимой связи с компьютерной зависимостью, что указывает на отсутствие выраженной зависимости между этими аспектами родительского отношения.

Таким образом, результаты эмпирического исследования подтвердили гипотезу о многокомпонентной природе компьютерной зависимости, обусловленной взаимодействием личностных, эмоциональных и социальных детерминант. Полученные данные могут быть использованы при разработке психолого-педагогических программ профилактики и коррекции данного феномена в подростковой среде.

Список литературы

- [1] Асмолов А.Г. Психологическая модель интернет-зависимости личности / А.Г. Асмолов // Мир психологии. – 2004. № 1. 179-192 с.
- [2] Алексеева Л.С. Работа с подростками с компьютерной зависимостью в учреждениях социального обслуживания: Социально-психологический аспект / Л.С. Алексеева // Семья в России. – 2018. № 3/4. 112-124 с.

[3] Артемова Л.В. Компьютерные игры школьников. / Л.В. Артемова – М.: Авс, 2021. 276 с.

[4] Булуева Ш.И. Роль педагогов и родителей в профилактике компьютерной зависимости у школьников / Ш.И. Булуева, И.Р. Гумашвили, Н.А. Абдуллаева // МНКО. – 2022. №6 (97). 119-123 с.

[5] Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета / А.Е. Войскунский // Психологический журнал. – 2020. № 1. 90-100 с.

[6] Викентьева А.Б. Компьютер как диагноз / А.Б. Викентьева // Культура. – 2000. №13

[7] Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред. А.Е. Войскунского. – М., 2000. 100-131 с.

[8] Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности развития / Ц.П. Короленко // Обзорение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. – 1991. № 1. 8-15 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Asmolov A.G. Psychological Model of Personality Internet Addiction / A.G. Asmolov // The World of Psychology. – 2004. No. 1. 179-192 p.

[2] Alekseeva L.S. Working with Adolescents with Computer Addiction in Social Service Institutions: Social and Psychological Aspect / L.S. Alekseeva // Family in Russia. – 2018. No. ¾. 112-124 p.

[3] Artemova L.V. Computer Games of Schoolchildren. / L.V. Artemova – Moscow: Avs, 2021. 276 p.

[4] Bulueva Sh.I. The Role of Teachers and Parents in the Prevention of Computer Addiction in Schoolchildren / Sh.I. Bulueva, I.R. Gumashvili, N.A. Abdullaeva // MNKO. – 2022. No. 6 (97). 119-123 p.

[5] Voyskunsky A.E. Actual problems of internet addiction / A.E. Voyskunsky // Psychological journal. – 2020. No. 1. 90-100 p.

[6] Vikentyeva A.B. Computer as a diagnosis / A.B. Vikentyeva // Culture. – 2000. No. 13

[7] Voyskunsky A.E. The phenomenon of internet addiction // Humanitarian research on the internet / Ed. by A.E. Voyskunsky. – Moscow, 2000. 100-131 p.

[8] Korolenko Ts.P. Addictive behavior. General characteristics and patterns of development / Ts.P. Korolenko // Review of Psychiatry and Medical Psychology named after V.M. Bekhtereva. – 1991. No. 1. 8-15 p.

© Н.И. Ильинская, С.А. Масленикова, 2025

Поступила в редакцию 13.10.2025

Принята к публикации 30.10.2025

Для цитирования:

Ильинская, Н. И., Масленикова, С. А. Особенности проявления компьютерной зависимости у подростков 13-15 лет [Текст] / Н. И. Ильинская, С. А. Масленикова // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 10-3(65). – С. 55-63. – DOI 10.5281/zenodo.18174420.